

Open Science in Horizon Europe secondo **Model Grant Agreement v.1 (25 febbraio 2021)**.

Il capitolo di riferimento è COMMUNICATION, DISSEMINATION, OPEN SCIENCE AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) a pag. 107

In sintesi:

1. **Pubblicazioni: c'è l'obbligo di rendere disponibili in Open Access tutte le pubblicazioni, senza embargo e di:**
 - a. **DEPOSITARE** sempre in un archivio Open Access una versione machine readable della pubblicazione (in forma Accepted manuscript-postprint o Version of record- pdf editoriale) AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE
 - b. **DARE ACCESSO IMMEDIATO** alle pubblicazioni nell'archivio Open Access con Licenza Creative Commons BY. Per le monografie è consentita Una Licenza CC BY-NC-ND. Non è previsto embargo
 - ✓ viene specificato che gli autori devono mantenere i diritti per poter dare accesso senza embargo
 - ✓ viene specificato che verranno rimborsate solo le pubblicazioni in sedi editoriali interamente Open Access. Sono escluse le riviste "ibride"
 - c. **inserire nell'archivio informazioni su** tutti i dati, gli strumenti o altri prodotti della ricerca **utili a validare** la pubblicazione.
2. **Dati: c'è l'obbligo di gestirli secondo i principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) e di**
 - a. scrivere un Data Management Plan (DMP) in cui si dichiara come si gestiranno i dati e aggiornarlo quando necessario
 - b. depositare i dati in un archivio affidabile, e, ove previsto nel bando, federato in EOSC, European Open Science Cloud
 - c. dare accesso ai dati il più presto possibile secondo il principio "as open as possible, as closed as necessary" con una Licenza Creative Commons BY o Creative Commons 0 (zero). Se i dati vengono tenuti chiusi, va giustificato e spiegato nel Data Management Plan (DMP)
 - viene specificato che l'accesso può essere riservato se
 - ✓ c'è un "legittimo interesse", incluso lo sfruttamento commerciale
 - ✓ si va contro altri obblighi presenti in Horizon Europe
 - d. **inserire nell'archivio informazioni su** tutti gli strumenti o altri prodotti della ricerca **utili a validare** i dati o **renderne possibile il riuso**.
3. Se **bandi specifici** prevedono **ulteriori obblighi** relativi alla Open Science, i beneficiari devono attenersi anche a questi, in particolare in caso di pubblica emergenza.
4. Sia per i testi sia per i dati i **metadati** (dati bibliografici) devono essere sempre aperti e riusabili con Licenza Creative Commons 0 (zero). Devono includere una serie specifica di campi, inclusi gli identificativi persistenti.

Al capitolo **6.2 Specific eligibility conditions** for each budget category, Direct costs, punto C.3 Other goods (p.30), è **previsto che i costi di pubblicazione e disseminazione siano rimborsabili**.